

YOZMA NUTQ VA NUTQIY FAOLIYAT JARAYONLARINI PSIXOLINGVISTIK ASPEKTD A O‘RGANISH

S.Homidjonova, FarDU magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqola yozma nutqni hosil qilish psixolingvistikasi sohasidagi asosiy ilmiy ishlarning nazariy tomoniga bag‘ishlangan. Muallif ushbu jarayonning xususiyatlarini batafsil o‘rganib, yozma ifodani shakllantirishning tuzilmaviy jarayoni bo‘yicha turli olimlarning miqdoriy va sifat jihatidan qarashlarini ko‘rib chiqib, o‘z fikr-mulohazalarini bildirdi.*

Annotation: *The presented article is dedicated to a theoretical review of fundamental works in the field of psycholinguistics of written speech production. The author thoroughly examines the characteristics of this process and considers the opinions of various scholars regarding the quantitative and qualitative levels of the structured procedure of generating written statements.*

Аннотация: *Представленная статья посвящена теоретическому обзору фундаментальных трудов в области психо-лингвистики порождения письменной речи. Автор детально изучает особенности данного процесса, рассматривает мнения разных ученых, касающиеся количественного и качественного уровней структурированной процедуры порождения письменного высказывания.*

Kalit so‘z va iboralar: *Nutqiy faoliyat, motiv, tashqi nutq, ichki nutq, grafema, visual, psixofiziologik jihat, vositali tasvir, grafik fiksatsiya.*

Keywords: *Speech activity, motive, external speech, internal speech, grapheme, visual, psychophysiological aspect, mediated representation, graphic fixation.*

Ключевые слова: *Речевая деятельность, мотив, внешняя речь, внутренняя речь, графема, визуальный, психофизиологический аспект, средствовая репрезентация.*

Uchinchi renessansni marra bilib rivojlanib borayotgan O‘zbekiston uchun yoshlar siyosati, ularning bilim olishi, jahonga chiqishi oliy maqsad etib belgilangan davrda yashar ekanmiz, bu jarayonda ta‘lim muassasalarining o‘rni beqiyosligini anglamoqdamiz. ”Biz oila, maktabgacha ta‘lim, maktab va oliy ta‘limni hamda ilmiy-madaniy dargohlarni bo‘lg‘usi renessansning eng muhim bo‘g‘ini deb hisoblaymiz”, - deydi Prezident Sh. Mirziyoyev.¹

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichi fan va texnika rivojlanishidagi antropotsentrik pozitsiya bilan tavsiflanadi. Ijtimoiy fan sifatida tilshunoslik ham bu ta‘sirni boshdan kechiradi. Shaxs va matn o‘rtasidagi munosabat tilning ko‘rinishi sifatida psixolingvistika tomonidan ko‘rib chiqiladi va tavsiflanadi; hozirgi vaqtda ushbu ikki tomonlama jarayonga qiziqish ortib bormoqda, bu esa taqdim etilgan maqolaning dolzarbligini belgilaydi. Ishning maqsadi - yozma nutq shakllanish jarayonini nazariy izohlash. Psixolingvistika ikki turdosh fanlar: tilshunoslik va psixologiyaning kesishgan nuqtasida paydo bo‘lgan fan bo‘lib, tilni o‘zlashtirish va

¹ O‘zbekiston Yoshlari Forumi - 2020

undan foydalanish zamiridagi fikrlash jarayonlarini o'rganish uchun ikkala fanning nazariy va empirik usullaridan qo'llaniladi. Yozma nutq - muayyan bir tilda qabul etilgan va kishilar o'rtasidagi muloqotga xizmat qiladigan yozma belgilar yoki tasvirlar tizimi. Yozma nutq - kishilik jamiyati madaniy taraqqiyoti tom ma'nodagi ibtidosi, bashariyatning uzoq va murakkab tadrijiy takomili jarayonidagi omillarning eng asosiylaridan biridir. Yozuv bilan til chambarchas bog'liqdir. Biror tilni shu tilning yozuvini o'rganmasdan yoki aksincha, biror yozuvni shu yozuv tegishli bo'lgan tilni bilmasdan o'rganish mumkin emas.

Psixolingvistikaning tadqiqot sohasiga til va tafakkur muammolari, nutqiy faoliyat nazariyasi, nutqni hosil qilish va idrok etish, matnni yaratish va idrok etish kabilar kiradi. Psixolingvistikada til egasi bo'lgan shaxs, nutqiy faoliyatni tadqiq etish uchun subyekt vazifasini bajaradi. Psixolingvistikada nutqiy hodisalar, nutq turlari, jumladan, yozma va og'zaki nutqiy jarayonlar o'rganiladi.²

Psixolingvistika nuqtayi nazaridan matn lingvistik birliklar tizimida mujassamlangan axborot majmuyi bilan ifodalanadi. Og'zaki va yozma nutqning yaratilish qobiliyati jihatidan bir-biriga o'xshash ikki jarayondir. Binobarin, og'zaki nutqning tarixini ko'rib chiqish yozuv yaratilishini har tomonlama o'rganish demakdir.

A.A. Leontyev nutqiy faoliyat yaratilish jarayonining besh bosqichli modelini taklif qiladi.³ Birinchi bosqichda olim shaxsning ma'lum bir mavzuga e'tiborini (nutq niyatini) shakllantirishga sabab bo'lgan motivni aniqlaydi. Keyingi bosqich fikrning paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi, bu yerda ifoda (tema) mavzusi va bu mavzu (rema) haqida aniq nima aytilishi kerakligi ta'kidlanadi. Keyinchalik ifodaning substantiv o'zgarishligi ko'rsatiladi. A.A. Leontyev bu jarayonni ichki dasturlash deb ataydi va uni ma'lum bir semantik sxemaning qurilishi deb hisoblaydi, uning asosida nutqiy faoliyat hosil bo'ladi. Nutq yaratilishining to'rtinchi bosqichi uning leksik va grammatik rivojlanishini o'z ichiga oladi, bu erda faoliyat ikki mexanizm bilan amalga oshiriladi: so'zlarni tanlash va birlashtirish mexanizmi (chiziqli bo'lmagan bosqich), sxematik ravishda ma'no → so'z → so'z shakli sifatida ifodalanadi; Oxirgi bosqichda nutqiy ifoda tashqi nutqda amalga oshiriladi. Bu jarayon nutqni tashqi amalga oshirishning fonatsiya, artikulyatsiya, ritmik-bo'g'in va temporitmik avtomatlashtirilgan dasturlariga asoslanadi. Og'zaki va yozma nutqda matn ifodalanayotganda uzatilayotgan ma'lumotning umumiy ma'nosidan tashqi xarakterdagi to'liq so'zlarga o'zgarish sodir bo'ladi.

N.I. Jinning fikricha, yozma bayonotni tuzishda ichki nutq yetakchi rol o'ynaydi. Tadqiqotchining fikriga ko'ra, "barcha nutqni predikatlar tizimiga qisqartirish mumkin, aniqlovchi moddiy vosita bu gapning qurilishi, u bilan bog'liq intonatsiya va gapdagi so'zlarning tartibidir".⁴ Yozma nutqni yaratish uni tushunishning teskari jarayonidir. Ishga kirishishdan oldin ishlab chiqaruvchida matn hosil qilishi kerak bo'lgan leksemalar mavjud emas; uning vazifasi katta leksikadan unga tanish bo'lgan ma'lum miqdordagi so'zlarni tanlashdir. Tanlov jarayoni ichki nutqda amalga oshiriladi va yozma ravishda tashqi ifoda bilan

² Usmonova Sh. Psixolingvistika Ma'ruza kurslari. – Toshkent: Universitet, 2014.

³ Леонтьев, А.А. Язык, речь и речевая деятельность [Текст] / А. А. Леонтьев.- М. : Просвещение, 1969.- 110с

⁴ Жинкин, Н. И. Механизмы речи. – М. : Ака-дем. пед. наук, 1958. – 461 с.

tugaydi. N.I. Jinning ta'kidlashicha, "Matnni tushinishda qiyinchilik subyektiv kodning rivojlanishi bilan bog'liq va matnni tuzishda, aksincha, subyektiv kod yozma nutqning normallashtirilgan kodiga teng bo'lmagan bo'lib chiqadi".⁵ Shunga ko'ra, matnni yaratish jarayoni uni tushinish jarayoniga qaraganda ancha murakkabroq, chunki ifodalovchi xabarni o'quvchi uni tushinish imkoniyatiga ega bo'ladigan tarzda yozishi kerak.

I.A.Zimnyayaning so'zlariga ko'ra, matn yaratish tartibi uchta bosqichni o'z ichiga oladi: motivatsion-rag'batlantirish, yo'naltiruvchi-tadqiqot (analitik-sintetik) va ijro etuvchi.⁶ Birinchi bosqich nutq harakatining zaruriyati, motivi va maqsadining o'zaro ta'sirini o'z ichiga oladi. Motiv ba'zi ma'lumotlarni yetkazish istagida, muloqotni boshlash zaruratida amalga oshiriladi. Keyingi bosqichda yozma gap tuziladi va gavdalanadi: fikrni shakllantirish uchun zarur leksemalar, vositalar va usullarni izlash, so'ngra leksik iboralarni grammatik jihatdan tuzish. Nutqiy fikrlash jarayonining o'rni ichki nutq bo'lib, u niyatlarni, ichki rejalashtirishni va fikrni rivojlantirishni bog'laydi. Oxirgi bosqichda yozma nutq faoliyati natijasini ifodalash nazarda tutiladi, boshqacha qilib aytganda, bu nutqiy shakllantirish va aqliy faoliyatning o'zaro ta'siri darajasidir.

A.R. Luriya yozma nutqni shakllantirishning 4ta bosqichini belgilaydi:

– motivning paydo bo'lishi, ifodalovchining nutqiy fikrlash faoliyati yozma nutq rejasidan boshlanadi;

– leksemaning fonetik yasalishini tahlil qilish, bu jarayonda nutq-eshitish va nutq-motor analizatorlari ishtirok etadi;

- so'z fonemasini harfning grafik tasviri bilan taqqoslash, farqlash "tovush – grafema" darajasida sodir bo'ladi.

- yozma nutq ifodalashning harakatlantiruvchi komponenti, grafema tasvirini vizualizatsiya qilish natijasida yozish.⁷

L.S. Svetkovaning fikricha, nutq ifodalash beshta ketma-ket, o'zaro bog'liq bo'lgan bosqichlarni o'z ichiga oladi.⁸ Birinchi bosqichda so'zning fonetik tarkibini tovushli farqlash amalga oshiriladi. Keyinchalik ma'lum miqdordagi ma'lumotlar akustik idrok va eshitish-nutq xotirasi hajmi tufayli ma'lum bir xotirada idrok qilinadi va mustahkamlanadi. Uchinchi bosqichda nutq harflardan iborat fonetik ma'lumotlarga muvofiq ifodalanadi va ma'lum grafemalarga qayta kodlanadi. To'rtinchi bosqich harfning motor tasvirini faollashtirish va uni berilgan harfga muvofiq qo'l harakati qatoriga aylantirish bilan tavsiflanadi. Yakuniy bosqichda harflar, so'zlar va iboralarning grafik yozuvi amalga oshiriladi. Yozma nutq ifodalanishining psixofiziologik jihatiga murojaat qilsak, A.R.Luriyaning asarlarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi.

A.R.Luriya, bu erda yozma nutqni shakllantirish o'zaro bog'liq va bir-biriga o'zaro ta'sir o'tkazuvchi tahliliy tizimlar faoliyatiga asoslangan, degan xulosaga keladi: eshitish, nutq-motor, vizual va vositali. Nutq motori va akustik analizatorlarning ishi tovushlarni farqlash tartibini, akustik analizator - akustik nutq

⁵ Жинкин, Н. И. Механизмы речи. – М. : Ака-дем. пед. наук, 1958. – 461 с.

⁶ Зимняя И.А. Психология обучения ино-странным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.

⁷ Лурия А. Р. Очерки психофизиологии письма. – М.: АПН РСФСР, 1950 – 352 с.

⁸ Цветкова Л.С. Мозг и интеллект. – М. : Просвещение, 1995. – 304 с.

signallarini idrok etish hajmini ta'minlaydi. Fonemaning grafemaga aylanishi akustik, vizual va xayoliy analitik tizimlarning faoliyati natijasida amalga oshiriladi; grafemaning vizual tasvirini vosita tasviriga va grafik fiksatsiyaga aylantirish, o'z navbatida, vizual va motorli analitik tizimlarning ishlashi tufayli amalga oshiriladi.

Yozma nutqni ifodalashning psixofiziologik jihatini o'rganish neyropsixologiyaga oid ishlar bilan kengaytirilgan. Ushbu sohada ishlayotgan olimlarning fikriga ko'ra, matn yaratish kabi murakkab jarayon faqat miyaning ma'lum sohalari birgalikdagi faoliyati bilan muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin. Shunday qilib, neyrofiziologik va neyropsixologik tadqiqotlar materiallariga ko'ra, miyaning frontal lob qismi – bosh miya po'stlog'ining frontal hududining oldingi, orqa va mediobazal bo'limlari yozma nutqning psixologik darajasini ta'minlaydi. Yozma nutqning psixofiziologik darajasi posterior frontal, pastki parietal, temporal, posterior va anterior oksipital mintaqalarning ishi tufayli amalga oshiriladi. Nutqning sintagmatikasi va paradigmaticasini ta'minlovchi oldingi va orqa nutq zonalari ishi natijasida lingvistik vositalarni tanlash amalga oshiriladi: tovushlar, so'zlar, sintaksis (lingvistik kategoriyalar).

Shunday qilib, yozma nutqning yaratilishi murakkab tuzilishga ega jarayondir. Dastlabki bosqichda: motiv, g'oya, niyatning paydo bo'lishi bilan boshlansa va oxirgi bosqichda harakat funksiyasini aktuallashtirish va harflar, so'zlar, iboralarni grafik qayd qilish bilan yakunlanadi. Yozma nutq yaratilishining har bir bosqichi miya ayrim qismlarining birgalikda, muvaffaqiyatli ishlashiga bog'liq. Yozma nutq bizga tariximizni mukammal bilib olish, aniqroq anglash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, biz yozma nutq orqali munosabatlarimizni kengaytirishimiz, mustahkamlashimiz mumkin bo'ladi. Yozuvning og'zaki nutqqa nisbatan ta'sir doirasi kengligi va kuchliligi qadimdan ham ma'lum. Shunday ekan, yozma nutqni o'rganish jarayonini psixolingvistik aspektda o'rganish, tadqiqotlar olib borish, shaxsda yozma nutq rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qilishi uchun harakatda bo'lishimiz zarur deb hisoblayman, mustaqil yurtimizda yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda, o'zimiz uchun yangi dunyolarni kashf etaylik, jahonga yuz tutgan davlatlar hayoti va yashash tarzini o'rganib, mamlakatimizning yanada rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Yoshlari Forumi – 2020.
2. Usmonova Sh. Psixolingvistika Ma'ruza kurslari. – Toshkent: Universitet, 2014.
3. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность-ность. М. – Просвещение», 1970. – 240 с.
4. Жинкин, Н. И. Механизмы речи. – М. : Ака-дем. пед. наук, 1958. – 461 с.
5. Зимняя И.А. Психология обучения ино-странным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.

6. Лурия А. Р. Очерки психофизиологии письма. – М.: АПН РСФСР, 1950 – 352 с.
7. Цветкова Л.С. Мозг и интеллект. – М. : Просвещение, 1995. – 304 с